

VOLUME-5, ISSUE-6

**BOSHLANG'ICH TA'LIMDA WORDWALL PLATFORMASI ORQALI DARSLARNI
SAMARALI TASHKIL QILISH**

Shomurotova Sevinchoy San' at qizi,

Urganch davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

3-bosqich talabasi

E-mail: sevinchoyshomurotova93@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga Wordwall-o'yinli o'quv platformasidan foydalangan holda darslarni samarali tashkil qilish haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich, sinf, wordwall, viktorina, test, savol-javob, interaktiv doska.

**ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ ЧЕРЕЗ ПЛАТФОРМУ WORDWALL В
НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

Шомуротова Севинчой Санъат кизи,

**Урганчский государственный педагогический
институт, направление начального образования,**

студентка 3-го курса.

E-mail: sevinchoyshomurotova93@gmail.com

Аннотация: В статье представлена информация об эффективной организации уроков для учащихся начальной школы с использованием игровой обучающей платформы Wordwall.

Ключевые слова: начальная школа, класс, wordwall, викторина, тест, вопрос и ответ, интерактивная доска.

**EFFECTIVE ORGANIZATION OF LESSONS THROUGH THE WORDWALL
PLATFORM IN PRIMARY EDUCATION**

Shomurotova Sevinchoy San'at qizi,

Urgench State Pedagogical Institute,

Department of Primary Education,

3rd-year student.

E-mail: sevinchoyshomurotova93@gmail.com

Abstract: This article provides information on effectively organizing lessons for elementary school students using the Wordwall game-based learning platform.

Keywords: elementary, classroom, wordwall, quiz, test, question and answer, interactive whiteboard.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarining bilimli va yetuk malakalarga ega bo'lishlarida zamonaviy o'qitish metodlari, innovatsion texnologiyalar, didaktik o'yinlarning ahamiyati katta. Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim jarayonini o'qitishda turli xil zamonaviy metodlar mavjud. Bu metodlar innovatsion texnologiyalar yordamida dars jarayonida qo'llanilsa, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirishda katta yordam beradi.

Biz quyida boshlang'ich ta'lim jarayonida darslarni tashkillashtirishda foydalanilsa bo'ladigan platforma haqida to'xtalib o'tamiz. Interaktiv doskadan foydalangan holda darslarni samarali tashkil qilishda foydalansa bo'ladigan platformalardan biri bu Wordwal – o'yinli o'quv platformasi. Bu platforma orqali darslarda o'tilgan mavzuni takrorlash yoki yangi mavzuni mustahkamlashda foydalansa bo'ladi. Platformada savollar yozish, diagrammalar tuzish, testlar ishlash va boshqa bir

VOLUME-5, ISSUE-6

qancha imkoniyatlar yaratilgan. Shuningdek platforma yordamida baraban aylantirish, tasodifiy guruhlariga ajratish kabi didaktik o'yinlarni tuzish imkoniyatlari yaratilgan [1].

Eng qulay tomoni wordwallda tayyor bir nechta o'yin va mashq shablonlari keltirilgan. Har bir shablon o'ziga xos vazifa va didaktik maqsadga ega:

- **Test:** Javoblarni tanlash uchun savollar yaratish.
- **Kartochkalarni moslash:** So'zlarni, rasmni yoki ma'lumotlarni to'g'ri juftlash.
- **So'z izlash:** Mavzu bo'yicha muhim atamalarni qidirish.
- **Bo'shliqni to'ldirish:** O'quvchilardan matndagi tushib qolgan so'zlarni to'ldirishni so'rash.
- **Aylanma g'ildirak:** Tasodifiy tanlov yoki savollarni aylanish usulida ko'rsatish [1].

Wordwallni ishga tushirish.

Wordwall platformasining bosh sahifasiga kirish uchun internet tarmog'ida <https://wordwall.net/> manziliga murojat qilish kerak. (1-rasm)

1-rasm. Wordwal – o'yinli o'quv platformasining ko'rinishi.

Wordwall veb saytida ishlash uchun, dastlab tizimdan ro'yatdan o'tiladi. Hisob (akkaunt) ochish uchun elektron pochta login va paroli bilan ro'yatdan o'tishingiz mumkin. Agarda qurilmangizda Google yoki Microsoft tizimidan hisobingiz ochilgan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri ro'yatdan o'tishingiz mumkin. (2-rasm).

2-rasm. Wordwal – o‘yinli o‘quv platformasidan ro‘yxatdan o‘tish.

Wordwal – o‘yinli o‘quv platformasidan ro‘yxatdan o‘tib bo‘lingach platformadagi “Create Activity” tugmasini bosib, o‘tiladigan dars mavzu uchun mos bo‘lgan bo‘lim tanlab olinadi. (3-rasm).

3-rasm. Dars mavzusiga mos bo‘lim tanlash.

Biz hozir wordwal – o‘yinli o‘quv platformasining “Spin the wheel” bo‘limidan foydalanishni ko‘rib chiqamiz.

“Spin the wheel” tugmasini tanlab olganimizdan so‘ng platformada quyidagicha oyna hosil bo‘ladi. (4-rasm).

4-rasm.Mavzu bo'yicha savollarni yozish oynasi.

Hosil bo'lgan oynaning raqamlar bilan berilgan qismiga savollarni yozamiz va "Done" tugmasini bosamiz. (5-rasm).

5-rasm.

Hosil bo'lgan o'yinimiz uchun fon tanlab olamiz. (6-rasm).

6-rasm.

Quyida wordwal – o‘yinli o‘quv platformasida tayyorlangan o‘yinning ko‘rinishi. (7-rasm).

7-rasm. Tayyor bo‘lgan o‘yin tasviri.

Wordwal – o‘yinli o‘quv platformasida tayyorlangan o‘yinning maxsus havolasini saqlab olamiz. Dars jarayonida saqlangan havolaga kirish orqali o‘yinni qo‘llashimiz mumkin.

<https://wordwall.net/resource/84867514>. Tayyorlangan o‘yin havolasi.

VOLUME-5, ISSUE-6

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkin, boshlang'ich ta'lim jarayonida wordwall yordamida yaratilgan didaktik materiallar o'quv jarayonini jonlantiradi, o'quvchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularning bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Esenova I.M “Innovatsion texnologiyalar yordamida geografiya darslarini tashkillashtirishning ahamiyati” “Geografiya – keleshekke kóz-qaras” atamasındađı Respublikalıq kólemdeđi ilimiy-teoriyalıq konferenciya” - 2024 358 bet
2. Muslimov N.A., Usmonboeva H. va boshqalar “Innovatsion ta'lim texnologiyalari” (o'quv qo'llanma) – T.: 2015.
3. K.Qosimova, S.Matchonov, X.G'ulomova, Sh.Yo'ldoshev, Sh.Sariyev “Ona tili o'qitish metodikasi” Toshkent “Nosir ” nashriyoti 2009-y
4. Мадрахимова Г. С. ВНИМАНИЕ МОЛОДЕЖИ В РАЗВИТИИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 350-354.
5. Isaboyeva G. S. XIX asrda Qo'qon xonligida madaniy hayot: Tarix fan. nomz... diss. – 2010.
6. Madraximova G. S. O 'ZBEK DAVLATCHILIGI TARIXSHUNOSLIGIDA QO'QON XONLIGI TARIXI VA MA'NAVİY MEROSI MASALALARINING O 'RNI //CONFERENCE ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 88-92.
7. Madraximova G. QO 'QON MADANIY MEROSINI ZAMONAVIY MUZEYLARDA EKSPOZITSION KONSEPT ASOSIDA TAQDIM ETISH PRINSIPLARI //PROBLEMS AND SOLUTIONS OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE RESEARCH. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 108-111.
8. Madraximova G. OLIY HARBİY TA'LIM MUASSASALARI TINGLOVCHILARNING KASBIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNI ILMIY-NAZARIY JIHATLARI //TAMADDUN NURI JURNALI. – 2024. – Т. 12. – №. 63. – С. 444-447.
9. Madrakhimova G., Mamatqabilov T., Abdukadirova R. COVERAGE OF THE NATIONAL-CULTURAL AND RELIGIOUS PROCESSES IN THE PRESS IN THE YEARS OF INDEPENDENCE //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B11. – С. 650-653.
10. Исабоева Г. Культурная жизнь Кокандского ханства в XIX веке //Каталог авторефератов. – 2010. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-32.
11. 2-sinf o'qish savodxonligi darsligi.
12. <https://teletype.in/@abdulxamid64/amMqpQvYUFH>
13. <https://wordwall.net/>